

ТАБИАТ-ЖАМИЯТ-ИНСОН МУНОСАБАТЛАРИ ТИЗИМИДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИНГ ЎРНИ

¹Куйлиев Тулкин, ²Мусаева Нигора Нуриддинова

¹ТошДАУ “ИЖТИМОЙ ГУМАНИТАР” ФАНЛАР КАФЕДРАСИ ДОЦЕНТИ,

²ТошДАУ “Агроиктисод” кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15256919>

Аннотация. Мақолада муаллифлар табиат-жамият-инсон муносабатларидаги уйғунликка эришишда экологик маданиятнинг ўрнини аниқлаш билан боғлиқ муаммолар устидаги фикрлари билан ўртоқлашади. Айни вақтда барқарор ривожланишнинг ҳозирги талабидан келиб чиққан ҳолда экологик маданиятнинг ривожланиши нафақат инсоннинг табиатга таъсири, балки табиатнинг инсон ҳаётига таъсирини тушуниш билан ҳам алоқадор эканлигини аниқлашга ҳаракат қилган.

Шунингдек, экологик маданиятнинг ривожланиши одамларнинг глобал ишлаб чиқариш фаолияти билан боғлиқ эканлигига ҳам эътибор қаратган.

Таянч атамалар: атроф-муҳит, экологик маданият, экологик барқарорлик, экологик таълим, экологик истеъмол, экосистеманинг тартибга солинишини, ахборот технологиялари, оммавий ахборот воситалари ва медиа.

Аннотация: В статье авторы делятся своими мыслями о проблемах, связанных с определением роли экологической культуры в достижении гармонии в отношениях природа-общество-человек. При этом, исходя из современных требований устойчивого развития, он стремится показать, что развитие экологической культуры связано не только с влиянием человека на природу, но и с пониманием влияния природы на жизнь человека.

Кроме того, автор обращает внимание на то, что развитие экологической культуры связано с глобальной производственной деятельностью людей.

Ключевые слова: окружающая среда, экологическая культура, экологическая устойчивость, экологическое образование, экологическое потребление, регулирование экосистемы, информационные технологии, средства массовой информации и медиа.

Abstract: In the article, the author shares his thoughts on the problems related to defining the role of ecological culture in achieving harmony in the nature-society-human relationship. At the same time, based on the modern requirements of sustainable development, he seeks to show that the development of ecological culture is connected not only with the influence of man on nature, but also with understanding the influence of nature on human life.

In addition, the author draws attention to the fact that the development of ecological culture is connected with the global production activities of people.

Keywords: environment, environmental culture, environmental sustainability, environmental education, environmental consumption, ecosystem regulation, information technology, mass media, and media.

Инсоният ҳозир том маънода ўз тарихининг ғоят масъулиятли бир даврида яшамоқда. У “инсон-жамият-табиат” муносабатларининг янги тарихий ривожланиш даврига қадам қўйди. Бу тарихий давр ўз реал имкониятлари, объектив тараққиёт қонуниятлари билан инсон яшаши учун хавфли бўлган табиий муҳитни яратиши ёки ўзи

ёки кейинги авлодларнинг яшаб қолиши учун қулай шарт-шароитларни ҳам вужудга келтириши мумкин. Бу муаммо тарихда инсоннинг табиатга гуманистик муносабатини ифодалаш тарзида намоён бўлган. Шу муносабатлар жараёнида экологик маданиятнинг янги қирралари, кўринишлари вужудга келиб, умуминсоний қадриятлар мажмуаси таркибида муҳим ўринга эга бўлиб борган. Фалсафий тафаккур тараққиётида экологик маданият нормалари ҳақидаги назарий, ғоявий қарашлар ҳаёт тажрибаларида синовдан ўтиб, янги тафаккурнинг амалий фаолият асосларини ташкил қилади. Табиат ва жамият муносабатларининг оламшумул зиддиятлари янгича экологик маданиятнинг вужудга келтирувчи ва ҳаракатлантирувчи механизмларига айланди.

Экологик маданиятнинг шаклланиши табиат-жамият-инсон муносабатларида бугунги кунда ўта долзарблашиб бораётган барқарор ривожланиш концепцияси билан ўзаро боғлиқдир. “Бахтга қарши ҳозирги даврда глобал геосиёсий ва иқтисодий муаммолар тобора авж олиб, дунё тартиботида чуқур трансформация жараёнлари юз бермоқда. Бунинг устига, товар ва хизматларни етказиб бериш занжиридаги узилишлар, халқаро савдо ҳажмининг пасайиши, инвестиция оқимларининг камайиши, иқлим офатларининг кучайиши каби муаммолар барқарор тараққиётга эришиш йўлида жиддий хавф ва таҳдидларни юзага келтирмоқда”[1]. Чунки, барқарор ривожланиш инсоннинг табиат ва жамият билан муносабатлари ўртасидаги мувозанатни сақлашни назарда тутди. Шунинг учун экологик маданиятнинг ривожини, асосан, атроф-муҳитни муҳофаза қилишга йўналтирилган янги қадриятлар, ижтимоий хизматлар ва маданий тикланишлар билан чамбарчас боғлиқ. “Дарҳақиқат, атроф-муҳит муаммоси глобал муаммолардан биридир. У инсониятнинг доимо диққат марказида бўлиб, ҳатто сиёсий масалалардан ҳам муҳимроқ ҳисобланади. Бир сўз билан айтганда, бутун ҳаётимиз унга боғлиқ: соғлигимиз, истеъмол қилаётган озиқ-овқатимиз, турар жойимиз. Ҳатто бизнинг ривожланиш моделимизга ҳам атроф-муҳитнинг етарлича таъсири сезилади[2]. Бунинг натижасида, табиат ва ижтимоий ривожланиш орасидаги ёндашувлар ижтимоий онгда чуқур ўзгаришларга олиб келади.

Бундан ташқари, экологик маданият ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида, айниқса, урбанизация, агросаноатлаштириш ва энергия манбаларига бўлган талабларни ҳисобга олади. Инсоннинг табиатга нисбатан муносабатини қайта шакллантириш учун миллий ва глобал даражада биргаликда ишлаш, давлатлар ўртасидаги экологик алоқаларни мустаҳкамлаш, глобал экосистема билан ижтимоий алоқаларни ҳисобга олиш зарур. Экологик маданият ва табиат-жамият-инсон муносабатлари орқали инсон фаолиятининг табиатга таъсири минималлаштирилади ва бундай жараёнлар жамиятдаги барқарор ривожланиш учун қулай шароитлар яратади.

Экологик маданият ва табиат-жамият-инсон муносабатлари диалектикаси жамиятнинг табиатга бўлган муносабатини ва бу муносабатнинг ижтимоий-сиёсий ҳамда маънавий асосларини шакллантиришга ҳам хизмат қилади. Экологик маданиятнинг ривожланиши нафақат инсоннинг табиатга таъсири, балки табиатнинг инсон ҳаётига таъсирини тушунишга ҳам алоқадордир. Инсон ўз фаолияти орқали табиатни ўзгартириши, ундан фойдаланиши, шу билан бирга табиатдан таъсирланиши экосистемаларни сақлаш, биологик хилма-хилликни таъминлаш ва барқарор ривожланишга ёрдам бериши учун ҳам аҳамиятлидир. Экологик маданиятнинг ижтимоий ондаги интеграцияси, на фақат экологияга оид билимларнинг тарқалиши, балки табиатга муносабатнинг жамиятда янги қадриятлар, ишончлар ва амалиётлар билан тўлдирилишига олиб келади.

Табиатга бўлган ижтимоий муносабатлар ва экологик маданиятнинг шаклланиши, ҳатто табиий ресурслардан самарали фойдаланиш, замонавий технологияларни қўллаш, ахборот тарқатиш ва экологик таълимнинг тараққиёти каби жараёнлар билан узвий кечади. Шунингдек, инсоннинг табиатга бўлган муносабати кўп жиҳатдан иқтисодий факторлар, ишлаб чиқаришнинг экологик томонлари, замонавий агросаноатнинг йўналишлари ва шаҳарларнинг урбанизация жараёнларига таъсир кўрсатиши мутахассислар томонидан аниқланган. Экологик маданиятнинг ривожланиши бугунги кунда жамиятнинг барқарор ривожланишга интилишини ва экологик ахлоқнинг ёш авлод зехниятида шаклланишини талаб қилади.

Экологик маданиятнинг ривожини экосистемаларнинг ҳимояси ва одамларнинг табиат билан аҳамиятли, ўзаро манфаатли муносабатларни қуришда муҳим роль ўйнайди. Масалан, глобал иссиқликнинг ўсиши ва ҳаво сифатига таъсир кўрсатувчи амалиётлар инсоннинг жамиятдаги фаолиятига тикланиш ва экологик муносабатлар орқали жиддий таъсир қилиши мумкин. Шунинг учун ижтимоий онгнинг экологик йўналишдаги трансформацияси табиатга бўлган муносабатни фақат иқтисодий манфаатларга эмас, балки экологик барқарорлик ва инсоннинг узоқ муддатли жамиятдаги фаровонлигига йўналтириш зарурлигини кўрсатади.

Экологик маданиятнинг табиат-жамият-инсон муносабатларидаги экологик муаммоларга тааллуқли эволюцияси, шунингдек, инсонларнинг экологик хулқ-атворини ҳам ўзгартиради. Бундай ўзгаришлар, масалан, экологик истеъмол маданиятига таъсир қилиши, энергия тежаш ва қайта ишлашга бўлган ёндошувлар, янги янгиланувчи энергия манбаларини ишлатишга бўлган қизиқишни ва билимларни тарғиб қилишга ёрдам беради. Бу эса, ўз навбатида, экологик муаммоларни ҳал қилишда ижтимоий тарафларнинг фаол иштироки ва уларни экологик таълимга олиб келишга қўмаклашади.

Бундан ташқари, экологик маданиятнинг ривожланиши ижтимоий ҳимоя тизимлари ва аҳолини экологик хавф-хатарлардан муҳофаза қилиш билан боғлиқ. Экологик хавф-хатарларга, масалан, табиий офатлар, сув ва ҳаво ифлосланиши, озиқ-овқат хавфсизлиги билан боғлиқ масалаларга ҳам ижтимоий ёндашувлар, давлат сиёсатлари ва оммавий ахборот воситалари таъсир кўрсатади. Экологик маданиятни шакллантиришда инсоннинг ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий онгидан фойдаланиш муҳим, чунки табиатни муҳофаза қилиш фақат ижтимоий масъулиятга асосланмасдан, балки ўз-ўзини таниш ва экологик ўзгаришларга импульс бериш орқали ҳам амалга оширилади.

Экологик маданият ва табиат-жамият-инсон муносабатлари диалектикаси, бугунги кунда борган сайин долзарблашиб бораётган, барқарор ривожланиш концепциясини масалаларини аниқлаб олишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Экологик ва ижтимоий тузилмаларнинг тўғри мувофиқлашуви, атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг асосий принципларига, яъни ресурсларни тежаш, қайта ишлаш ва барқарорликка йўналтирилган иқтисодий ва ижтимоий қарорларнинг қабул қилинишига олиб келади. Бу жараёнлар экологик маданиятнинг жамиятда қўллаб-қувватланишини ва унинг янги кадрятлар тизимида интеграциясини таъминлайди.

Шунингдек, экологик маданиятнинг ривожланиши глобал фаолият билан боғлиқ масалаларга ҳам эътибор қаратишни назарда тутаяди. Яъни, биргаликда фаолият олиб бориш ва интернационал кўникмалар, экологик тўғри қарорларни қабул қилишда ўзаро таъсирни рағбатлантириш ва биргаликда янги муаммоларга ечим топиш муҳимлигини белгилаб

беради. Бу жамиятнинг экологик ахлоқни қабул қилишга ва ижтимоий, иқтисодий ва экологик муаммоларни ҳал қилишга қаратилган ҳаракатларни ўзида жамлайди.

Экологик маданиятнинг табиат-жамият-инсон муносабатларида қарор топиши инсонларнинг табиатга бўлган муносабатини янги тарзда қайта баҳолашга ёрдам беради. Ушбу процесс жамиятнинг ҳар бир аъзосининг экологик жавобгарлигини ҳис этишга, табиатни муҳофаза қилишга бўлган шахсий масъулиятни ортишига асосланган бўлади. Экологик маданиятнинг умумий тарғиботи ва ёшлар ўртасида экологик билимларни ошириш, айнан, уларнинг фаоллигини ва табиатга муносабатини ўзгартиришга йўналтирилган.

Инсоннинг табиатга бўлган муносабатини бугунги кун талаблари даражасига етказиш ва экологик ахлоқни шакллантириш жараёнида ижтимоий-ҳуқуқий механизмлар муҳим роль ўйнашига шубҳа бўлмаслиги лозим. Экологик маданиятни тарғиб қилиш учун экологик ҳуқуқий қонунлар, экоташаббуслар, тўғри амалиётларнинг амалга оширилиши ва уларнинг жамиятда қабул қилинишига эътиборни янада кучайтириш керак. Масалан, барқарор урбанизация, қўшни ҳудудлар орасидаги атроф-муҳит муҳофазасига оид ҳамкорлик, ёшлар ва аёллар учун экологик фаолиятларни мустаҳкамлаш экосистемаларнинг сақланишини таъминлашга хизмат қилади.

Экологик маданиятнинг ривожини аниқ экологик мақсадлар билан бирга ижтимоий тараққиёт ва иқтисодий моделларнинг ўзгаришини ҳам талаб қилади. Бундан ташқари, ижтимоий-иқтисодий трансформация экологиянинг янги йўналишларини амалда ишлатиш учун зарур бўлган таълим, жамиятни экологик муаммоларга оид ахборот билан таъминлаш, барқарор ресурслардан фойдаланишни ривожлантириш каби муҳим чораларда ҳам ўзини намоён қилади.

Экологик маданият жамиятдаги маънавий, ижтимоий ва иқтисодий муаммоларга ҳам эътибор қаратади. Экологик ва ижтимоий муаммоларнинг ўзара боғлиқлиги – буларнинг барчаси инсоннинг ҳар бир ҳодиса ва жараёнга бўлган экологик муносабатини қайта шакллантиришни талаб қилади. Табиатни муҳофаза қилиш, глобал иссиқликнинг ўсишини чеклаш, ҳар бир фуқаронинг экологик таълим олишини таъминлаш жамиятнинг ҳар бир аъзосини табиатга эътиром билан муносабатда бўлишга олиб келади.

Экологик маданиятни ривожлантиришдаги муҳим жиҳатлардан бири, халқ таълими ва оммавий ахборот воситаларининг таъсири бўлиб, улар инсонларда экологик фаолликни шакллантиради. Инсонлар экологик ва ижтимоий мажбуриятларига нисбатан фақат ахборот олиш орқали эмас, балки ўзаро ҳамкорлик ва ҳар биримизга хос масъулиятни ҳис қилиш орқали жавоб беришлари керак. Барқарор ривожланиш концепцияси ҳам экологик маданиятни шакллантиришда асосий омил ҳисобланади, чунки у табиатни сақлаш ва инсон ҳаётини узлуксиз давом эттириш учун ягона йўлдир.

Экологик маданиятнинг табиат-жамият-инсон муносабатлари замирида шаклланиши оралиқ, ҳаракатдаги ижтимоий структураларнинг ўзгаришига, айниқса, жамиятдаги муҳитга энг юқори даражада ҳисса қўшишга йўналтириладиган механизмларни яратишга сабаб бўлади. Ҳар бир жамиятда барқарор экологик ишланмалар ва уларга қаратилган амалий ҳаракатларни қўллаб-қувватлаш экосистеманинг тартибга солинишини таъминлаш билан бирга, инсонлар ва табиат ўртасидаги муносабатларнинг самарадорлигини оширади.

Шунингдек, экологик маданият ҳар бир шахснинг экологияга оид маънавий ва амалий билимларга эга бўлиши орқали ривожланади. Ўзгаришларга қаратилган тадбирлар,

атроф-муҳитга бўлган муносабатнинг ёшлар ва аёллар ўртасидаги ўрни ва таъсири орқали, бу масалаларга ижтимоий ёндашувнинг мураккаблигини кўрсатади.

Экологик маданият ва ижтимоий онг диалектикаси жамиятнинг табиатга бўлган муносабатини шакллантириш ва бу муносабатнинг ижтимоий, иқтисодий, маданий ва маънавий аспектиларини қамраб олишга йўналтирилган узвий жараёнлардан иборат. Табиат ва жамиятнинг ўзаро алоқаси ҳар доим динамик ва диалектик характерга эга бўлиб, инсоннинг табиатга бўлган муносабати ўзгариб туради ва бу ўзгаришлар ижтимоий онгда ҳам ўз ифодасини топади. Инсоннинг табиатга нисбатан муносабати фақат табиатни муҳофаза қилиш ва унинг ресурсларидан самарали фойдаланиш билан чекланмайди, балки ҳар бир фуқаронинг экологик масъулиятни ҳис этиши, атроф-муҳитга доир шахсий ва жамият даражасида қарорлар қабул қилишда фаол қатнашишини назарда тутади. Бу жараёнда экологик маданиятнинг шаклланиши, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий мезонларнинг ўзаро боғлиқлиги муҳим аҳамиятга эга.

Экологик маданиятнинг экологик йўналишларда шаклланиши – бу экологик билимлар, экоахлоқ, барқарор ривожланиш концепциясини жамиятда кенг миқёсда қўллаб-қувватланиш натижаси сифатида баҳоланаётгани сифатида қаралиши керак. Инсоннинг табиатга бўлган муносабати ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-ҳуқуқий ва маданий омиллар билан белгиланади, жамиятнинг экологик билимлари ва экологик ахлоқи деярли ҳар бир соҳага таъсир кўрсатади. Бу, айниқса, табиий ресурсларни тежаш, янги энергия манбаларини ишлатиш ва табиатни муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий таълим ва экологик ҳуқуқий чорлар орқали амалга оширилади.

Шундай қилиб, экологик маданият инсонларнинг фаолиятидаги ўзгаришларни ёки хатти-ҳаракатларни ташкиллаштиришда муҳим ўрин тутади, чунки табиатга бўлган муносабат ўзгаришларга мос равишда ижтимоий аҳамиятга эга бўлади. Ижтимоий онгнинг экологик муаммоларга нисбатан кўрсатган муносабати ёшлар, аёллар ва бошқа ижтимоий катламларнинг экологик ҳаётга янгича ёндашувларини шакллантиради. Жамиятнинг экологик фаоллиги ҳар бир аъзосининг табиатга бўлган шахсий муносабатидан қатъий назар, экологик таълимнинг умумий тараққиётига, глобал экологик йўналишларнинг тараққиётига, шунингдек, аниқ экологик ахлоқ ва манфаатларни ривожлантиришга қаратилган фаолиятларни ўз ичига олади. Шахслар ва жамият ўртасидаги экологик фаоллик ва шахсий масъулият муҳити ижтимоий онгнинг мураккаб, лекин самарали жараёнидир. Масалан, экологик манфаатларга эга бўлган давлат сиёсатлари, экологик таълимга эътибор берган ҳамда табиатни муҳофаза қилишга оид қонунчиликни амалда қўллаш давлат ва жамият ўртасидаги муносабатларни ва инсоннинг табиатга бўлган муносабатларини янада мустаҳкамлашга олиб келади.

Экологик маданиятнинг шаклланишида ахборот технологиялари, оммавий ахборот воситалари ва медиа муҳим роль ўйнайди. Чунки ёшлар ўртасида экологик онгни шакллантириш, янги экологик ишланмалар, янгиликлар ва қарорлар билан таништириш учун энг яхши каналлардан бири айнан оммавий ахборот воситаларидир. Бу воситалар экологик масалалар, табиатни муҳофаза қилишнинг аҳамияти, яшил технологиялар ва барқарор ривожланиш каби мавзуларда жамиятнинг ҳар бир аъзоси учун билимлар тарқатиш ва табиатга бўлган муносабатни янада такомиллаштиришга ёрдам беради. Бу эса ўз навбатида экологияга йўналтирилган жамият таълими орқали экологик маданиятнинг замонавий талабларга жавоб берган ҳолда ривожланишига замин яратади.

Барқарор ривожланишни таъминлаш ва экологик маданиятнинг ижтимоий онгда ривожи инсоннинг ҳар бир амалиётининг экологик жиҳатларини инобатга олишни тақозо этади. Инсоннинг табиатга бўлган муносабатини ҳам, ижтимоий-сиёсий муҳитни ҳам қайта кўриб чиқиш, экологик қонунларни қўллаш, табиатни муҳофаза қилишга қаратилган муҳим тасаввурлар, ҳамкорлик ва ишланмаларни амалга ошириш учун кўплаб даражаларда жамият, давлат, маҳаллий органлар ва халқаро ташкилотлар ўртасидаги муносабатлар ёрдамида барқарор қарорлар қабул қилишни талаб қилади. “Марказий Осиёда яқин ўтмишда, афсуски табиат ресурсларидан оқилона фойдаланишга етарлича эътибор берилмаган, жумладан, бебаҳо неъмат – сув хоҳлаганча тасарруф қилинган, бунда табиат қонунларига беписанд муносабатда бўлинган”[1]. Табиат бойликларига бундай бефарқ ёндошувлар глобал даражадаги экологик инқирозларни вужудга келишига замин тайёрлаб келган.

Экологик маданиятнинг ижтимоий онгда шаклланиши ўз навбатида давлатларнинг экологик сиёсатини белгилайди ва уларнинг ижтимоий тараққиёт билан боғлиқ қарорларига таъсир кўрсатади. Масалан, урбанизация ва аграр соҳалардаги ўзгаришлар, янгича энергетика тизимларини амалиётга тадбиқ қилиш ва қурилишнинг экологик жиҳатларини муҳокама қилиш – барча улар экосистемаларни сақлаш ва экологик жиҳатларни ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Бундан ташқари, экологик сиёсат ва аҳолини экологик хавф-хатарлардан муҳофаза қилиш масалаларида қўлланиладиган қонунлар ва норматив актлар ижтимоий-иқтисодий соҳадаги трансформацияларни тартибга солиб, барқарор ривожланиш ва экологик маданиятни қўллаб-қувватлаш учун муҳим асос бўлади. “Бугунги кунда Марказий Осиёнинг барча давлатлари минтақадаги трансчегаравий сув ресурсларини биргаликда бошқариш ва улардан оқилона фойдаланиш масаласининг долзарблигини ва сув минтақа давлатларининг ижтимоий-иқтисодий ва экологик барқарорлигини таъминловчи асосий омил экани тўғрисида ягона тўхташга келишди”[386].

Натижада, экологик маданиятнинг ижтимоий онгдаги шаклланиши, бир томондан, инсоннинг табиатга нисбатан масъулиятини ва жамиятдаги барқарорликни таъминлашга хизмат қилса, бошқа томондан, атроф-муҳитни сақлашга, табиатни муҳофаза қилишга ва ҳаёт сифатига бўлган ҳиссани оширишга йўналтирилган тўлиқ тизимни ташкил этади. Экологик маданият, экологик ахлоқ, экологик фаоллик ва барқарор ривожланишнинг ижтимоий онгдаги тўлиқ интеграциясини таъминлаш учун жамиятнинг ҳар бир аъзосининг фаоллигини, давлатнинг экологик сиёсатини ва умумий барқарорликни қўллаб-қувватлаш зарур.

Экологик маданият ва ижтимоий онг диалектикаси жамиятнинг табиатга бўлган муносабатини шакллантиришдаги мураккаб ва кўп қиррали жараён эканлигини англатади. Ушбу жараёнда экологик маданиятнинг ривожи, жамиятнинг атроф-муҳитга ва табиатга бўлган қарашларини, кадриятларини, вужудга келган вазиятга нисбатан қўлланиши лозим бўлган усулларини ва хулқ-атворини ўзгартиришга қаратилган қарорлар қабул қилишга тайёрлигини ҳам назарда тутаяди. Бу эса ўз навбатида ижтимоий онг ва экологик маданиятнинг ривожланиши, инсоннинг табиатга бўлган муносабатини яхшилаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган кўникмаларни шакллантиришга ҳам олиб келади.

Экологик маданият – бу фақат табиатни муҳофаза қилиш ва унинг ресурсларидан самарали фойдаланиш билан чекланмайди, балки табиатга бўлган ижтимоий муносабатларнинг мураккаб тизими, инсоннинг табиат билан ўзаро таъсирини ҳис этиш ва экологик хавф-хатарларга қарши туришга қаратилган фаолиятдир. Бу маданиятнинг

шаклланиши жамиятдаги ҳар бир фуқарога экологик масъулиятни ҳис қилиш, табиатнинг аҳамиятини тушуниш ва экологик фаолликни кучайтиришга ёрдам беради. Бу ҳолда экологик билимлар, ахлоқ ва турмуш тарзи, атроф-муҳит билан муносабатлар инсонларнинг ижтимоий онгида чуқур из қолдиради.

Экологик маданиятнинг шаклланиши, аввало, таълим ва тарбия тизими орқали амалга оширилади. Экологик таълим инсонларнинг табиатга бўлган муносабатини ўзгартириш, уларга экологик масалаларни тушунтириш, ҳаётнинг барқарорлигини сақлаш учун зарур бўлган билим ва кўникмаларни бериш мақсадида мукамаллаштирилади. Бундан ташқари, экологик таълим инсонларга атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг аҳамияти, табиий ресурсларни барқарор ишлатиш ва улардан фойдаланишнинг экологик хулқ-атворларига кўпроқ эътибор беришни ўз ичига олади. Маълумотлар ва кўникмаларнинг жамиятга таъсири экологик маданиятнинг тараққиёти учун муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Экологик маданиятнинг ижтимоий онгдаги ривожидан мамлакатлар ўртасидаги экологик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва глобал экологик муаммоларга ечим топишда ҳам муҳим роль ўйнайди. Инсонлар табиат билан ўзаро боғлиқликни ҳис қилиши, кўп мамлакатлар ҳамжиҳатликда глобал экологик муаммоларни ҳал қилиш учун қўшни мамлакатлар билан биргаликда ҳамкорлик қилишга ундайди. Атроф-муҳитга нисбатан умумий дунёқарашнинг шаклланиши, жамиятнинг экологик фаолиятини кенгайтириш, ушбу фаолиятни ўз ҳаёт тарзига киритиш, ҳар бир фуқаронинг экологик масъулиятини арттиради. Бу глобал ижтимоий ёндашувга эга экан, табиатни сақлаш, глобал ҳаво ўзгаришлари, иссиқлик, сув ва энергияни тежаш муаммоларини ҳал қилишга қаратилган умумий чораларни ишлаб чиқишни талаб қилади.

Табиат-жамият-инсон муносабатларида мавжуд бўлган экологик компонентлар жамиятда экологик ахлоқни ва экологик фаолликни тарғиб қилади. Шу билан бирга, экологик фаоллик инсонларнинг барқарор ривожланишга бўлган интилишини кўрсатади. Барқарор ривожланиш эса фақат табиатни муҳофаза қилиш эмас, балки экологик, ижтимоий ва иқтисодий муносабатларнинг мувозанатини сақлашни ҳам назарда тутаяди.

Шунинг учун, экологик маданиятнинг шаклланиши фақат экологик билимлар билан чекланиб қолмай, балки ижтимоий, иқтисодий ва ҳуқуқий тизимлардаги ўзгаришлар, давлат сиёсатининг экологик йўналишдаги ривожланишига ҳам боғлиқ бўлади. Масалан, мамлакатлар орасида экологик самарадорликни ошириш учун янги сиёсатлар, аниқ экологик ҳуқуқий нормалар ва экологик инқирозларнинг олдини олишга йўналтирилган амалий қадамлар ишлаб чиқилади. Ижтимоий онгни экологик фаоллик билан тўлдириш жамиятдаги иқтисодий ва ижтимоий моделларни қайта кўриб чиқишни талаб қилади. Бунда экологик ҳуқуқларнинг ҳимоя қилинишининг аҳамияти, атроф-муҳитнинг ҳуқуқий кўриқланиши, давлатлар орасидаги экологик ҳамкорликни мустаҳкамлаш муҳим.

Экологик маданият жамиятда аниқ маънавий-ахлоқий асосларга асосланган бўлиши керак. Бу асослар табиатни муҳофаза қилиш ва экологик самарадорликни таъминлашга қаратилган қарорлар ва сиёсатларни амалга оширишга йўналтирилган. Экологик маданият шаклланишининг бошқа муҳим йўналиши – иқтисодий ислохотлар ва ҳар бир инсоннинг табиатга таъсирини минималлаштиришга қаратилган янги ишланмаларни тадбиқ қилишдир. Экологик маданиятнинг ривожланиши орқали, инсоният табиатга бўлган муносабатни янги концепцияга кўтариб, уни сақлаш ва барқарор ривожланиш учун зарур бўлган ҳамкорликни ва жамиятга хос масъулиятни шакллантиради.

Шунингдек, экологик маданиятнинг ижтимоий онгдаги ўрни ва унинг ижтимоий фаолиятдаги аниқ ролини белгилаш экологиянинг ижтимоий аҳамиятини ва унинг ҳар бир инсоннинг кундалик ҳаётидаги таъсирини оширишга ёрдам беради. Экологик маданият жамиятда, давлатда, корпоратив секторда ҳам мукамаллаштирилган, самарали ва барқарор ривожланишга хизмат қиладиган ягона тизимни ташкил қилади.

Экологик маданиятнинг асосий мақсади жамиятнинг ҳар бир аъзосини табиатни муҳофаза қилишга, табиий ресурсларни сақлашга ва уларни унумли ва оқилона ишлатишга йўналтиришдан иборатдир. Экологик маданият жамиятни экологик жиҳатдан барқарор ривожлантиришга хизмат қилади ва келажак авлодларга ёмон экологик вазиятни қолдирмасликка қафолат беради.

Экологик маданиятнинг жамият тараққиётига бўлган таъсири турли жиҳатлардан ўрганилади. Бунинг асосий сабаби, табиатга муносабат инсоннинг иқтисодий, ижтимоий, маданий ва маънавий ривожланишига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Экологик маданият жамиятдаги ҳар бир фуқаронинг табиатга ва унинг захираларига нисбатан масъулиятли муносабатини шакллантиришни ўз олдига қўяди.

ФЙДАНАЛИНГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ш. Мирзиёев. Янги Ўзбекистон ва ҳозирги зомон. Т.; 2024. “O’zbekiston” нашриёти. 5-бет.
2. Ш. Мирзиёев. Янги Ўзбекистон ва ҳозирги зомон. Т.; 2024. “O’zbekiston” нашриёти. 386-бет.
3. Эммануэл Макрон. Революция. “Ўзбекистон” НМИУ, 2019. 70-бет.
4. Зиёмухамедов Б. Тангри ҳикмати ёхуд еру-кўк қонунияти. Т., “Donishmand ziyosi”, 2021.
5. 5.Х.Исамухамедов, Мамашакиров С.Экологиянинг ижтимоий-фалсафий муаммолари.Т., 1991.
6. Мамашакиров С. Ваҳимами ёки ҳақиқат. Т., Iqtisod-moliya, 2012.
7. 7.Т.Қўйлиев. Экологик маданиятнинг шаклланиш ва ривожланиш хусусиятлари. Т, ХТ “Ризаев М.Х”. 2007.
8. 8. Т.Куйлиев. Barqaror taraqqiyot konsepsiyasi va ekologik ongni shakllantirish. Т; “Demal” nashriyoti, 2024.
9. 9. Т.Куйлиев. Global ekologik muammolar va ularning oldini olishda xalqaro institlarning roli. FarDU. Ilmiy xabarlar. 1-2024 ISSN2181-1571.
10. 10.Т.Куйлиев. Ekologiya: tabiat-jamiyat o’rtasidagi munosabatlarning eng optimal yechimlari. O’zMU xabarlari (Mirzo Ulug’bek homidagi O’zbekiston Milliy universiteti ilmiy lurnali)
11. Ижтимоий-гуманитар фанлар туркуми. 2024. 1/1.
12. 11. Ekologik dunyoqarashni rivojlantirishda milliy va umuminsoniy manfaatlar birligi. - NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil_6-son. www.journal.namdu.uz ISSN:2181-0427.